

APRENDENDO A PROFISSÃO DE PROFESSOR: O DESENHO NA PRÁTICA DOCENTE

Vander Jarabiza¹

Selmo Ribeiro Figueiredo Júnior²

Introdução

Este artigo apresenta algumas considerações relativas ao fazer pedagógico e uma técnica específica ligada à utilização do desenho infantil em sala, técnica essa desenvolvida em quarta série do ensino fundamental, denominada “Técnica dos Quadrantes”, nascida a partir do uso e produção das histórias em quadrinhos em sala de aula.

Com o desenvolvimento dessa técnica, a postura do professor era a de registrar e analisar sua própria prática, bem como as dificuldades enfrentadas, para levar os aprendizes a produzirem textos escritos como consequência, sob uma visão cosmológica ancorada em Laurence Stenhouse (1987), que nos faz perceber a nossa sala de aula com olhos de pesquisador, quando diz que todo “professor deveria ser pesquisador, e a investigação de sua prática pedagógica levaria ao ser pesquisador” (STENHOUSE, 1987, p. 56).

Nessa perspectiva, apresentamos uma proposta no presente artigo como um dos caminhos para que o ensino e a aprendizagem sejam ricos de conteúdos simbólicos ao se favorecer uma relação com o imaginário da criança, potencializando-se o processo com a mediação do desenho infantil.

As “linguagens” na escola

¹ Magistério pelo Colégio LA SALLE de Carazinho RS. Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Alta Floresta (2002). Especialização em Psicopedagogia - Clínica e Institucional (2003). Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas — UFPEL (2007-2009). Pertence à Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT, *campus* de Sinop.

² Licenciado Pleno em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT, *campus* de Sinop. Professor de Ética no ensino básico do colégio Sociedade Educacional Maringá Ltda., Sinop.

Com Freire & Betto (1986), aprende-se a compreender a escola como forma de inclusão social numa sociedade excludente, tendo o ponto de vista econômico como referência, de forma que seu testemunho nos fornece um “modelo paradigmático”, por assim dizer:

Fui aprendendo, de um lado, a dialogar mesmo com a classe trabalhadora e, de outro, a compreender a sua estrutura de pensamento, a sua linguagem; a entender o que eu chamaria de terrível malvadeza do sistema capitalista (FREIRE & BETTO, 1986, p. 96).

Assim, também se compreende que a exclusão educacional não é apenas psíquica, mas também há uma outra exclusão do ponto de vista econômico e social, além da exclusão étnica historicamente vivenciada por povos ditos menos importantes sob dado prisma.

Isso dito, inquieta-nos o quanto é difícil achar um elo entre o conhecimento e o trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem, sendo, portanto, relativamente excluídas do processo educacional e, em casos extremos, violentadas física e psiquicamente, com a possibilidade de ainda ficarem estigmatizadas como crianças que não aprendem.

Nesse viés, é-nos facultado escolhermos caminhos epistemológicos para que sejamos bons professores, buscando-se nos teóricos, para essa tarefa, conteúdos e epistemologias que ajudem a compreender as diversas situações pedagógicas e a trabalhar melhor tais problemas existentes no cotidiano circunscritos à sala de aula.

Levados por essa preocupação, parece-nos que o postulado de Jean Piaget (1975) aproxima-se bem das necessidades do aprendiz-professor e, com ele, entende-se o sistema de representação e a construção do sistema de representação, o que até se pode ver como “natural”, haja vista ser um autor precursor e influenciador de teóricos e pesquisadores em diversas áreas do conhecimento humano.

Na educação, podemos citar Ferreiro *et al* (1997) como sua “discípula”. A partir da teoria do mestre, elucidou e sistematizou o processo de construção da leitura e da escrita. Em seus estudos, teve a escrita como objeto de análise. Segundo ela,

O desenvolvimento da escrita na criança prossegue ao longo de um caminho que podemos descrever como a transformação de um rabisco não-diferenciado em um signo diferenciado. Linhas e rabiscos são

substituídos por figuras e imagens, e estas dão lugar a signos. Nesta sequência de acontecimentos está todo o caminho do desenvolvimento da escrita, tanto na história da civilização como no desenvolvimento da criança (FERREIRO *et al*, 1997, p. 154).

Tomando esse pressuposto, o professor deve estar consciente de suas implicações quando em sala de aula, ainda mais quando se tratar do trabalho voltado ao mundo das (múltiplas) linguagens presentes em seu meio pedagógico. Por outro lado, além do conhecimento de como se processa a construção da leitura e da escrita na criança, deve-se, desde já, saber que cada aluno está imbricado numa experiência de vida necessariamente *sui generis*, o que, certamente, favorecerá as abordagens pedagógicas no processo formativo em sala.

Desse modo, esta assunção se coloca pedagogicamente imprescindível ao educador, sem o que ele poderia exigir das crianças algo que se evidencia, a princípio, em construção incipiente:

Diferenciar ler de falar parece-nos um fato sumamente importante, dado que se trata de crianças que não são leitoras no sentido tradicional do termo. Nenhuma delas sabe ler, porém a maioria sabe muitas coisas específicas sobre a atividade de leitura e sua significação (FERREIRO & TEBEROSKY, 1986, p. 163).

Nesse momento de entendimento, vamos percebendo que o nosso aluno, mesmo podendo ser proveniente de uma família analfabeta, possui um repertório gráfico considerável e vários saberes, assim como nos alerta Ferreiro & Teberosky (1986). Assim, havemos de ter a sensibilidade ao escolher nossos métodos e técnicas de ensino, a fim de trazer para a sala de aula tudo o que pode ser utilizado e que seja um facilitador no ensino das crianças para levá-las a comporem e desenharem sua própria visão de mundo.

Sem os saberes pertinentes ao que acima reconhecemos, certamente a tentativa de se compreender o universo infantil, como se constitui o esquema de apropriação do mundo fora da criança — ou seja, o mecanismo de simbolizar, de imitar, de criar — e o processo de desenvolvimento biológico, bem como o assimilar e acomodar desse mundo, com seus objetos de conhecimento, o educador se verá despreparado para as adequadas abordagens.

Nesse sentido, o desenho infantil como meio em que se materializa a representação simbólica e a tradução gráfica do mundo da criança, sua experiência de

viver e como manifestação que comunica algo de seu universo interior, de seu imaginário, além de “dar indícios do que lhe parece constitutivo da realidade”, vale a pena saber que:

As noções que vamos ganhando da realidade do mundo e de nós mesmos elaboram-se em nossa mente através de imagens. Guardemos bem este aspecto fundamental de nossa imaginação: percebemos, compreendemos, criamos e nos comunicamos, sempre por intermédio de imagens e formas (OSTROWER, 1990, p. 51).

Ao trabalhar, inicialmente, com os desenhos das crianças na prática docente, percebe-se a relação direta entre o desenho e o desenvolvimento do grafismo infantil, fenômeno para cujo entendimento dois autores, dentre outros, nos ajudam: Piaget (1975), quando se refere à focalização do sujeito do ponto de vista epistêmico, e Vygotsky (*apud FERREIRO et al*, 1997), contemplando-o do ponto de vista social.

No entanto, esses autores aproximam-se teoricamente ao perceber a relevância do desenho no processo de desenvolvimento da criança e a característica de que a criança desenha o que lhe interessa, representa o que sabe de um objeto, quer seja esse objeto real, quer seja imaginário. Isso posto, não é salutar *esperar* que a criança desenhe algo “bonito” ou, ainda, uma realidade esquemática. Antes, a expectativa, se houver, deve estar relacionada ao “conhecimento indireto”, nas palavras de Durand (2000), e também ao que Fayga Ostrower (1990) nos diz a respeito da percepção através de imagens e formas.

Acresce-se também o reconhecimento da importância sobre o que a criança diz sobre esse objeto real ou imaginário, sem nos furtarmos de que temos por postulado que o desenho não pode ser apenas lido, mas também — e especialmente — narrado, visto que, por meio da narrativa do autor do trabalho gráfico, ele atribui valor e sentido realístico, implicando necessariamente, então, verbalização.

A atuação em sala de aula e elementos que podem potencializá-la

Para trabalhar a linguagem escrita dos alunos, cunhamos — como já aludimos — uma técnica pedagógica que utiliza o desenho, chamada “Técnica dos Quadrantes”, voltada ao exercício da produção de texto nos primeiros anos do ensino fundamental, uma vez sabendo do fato segundo o qual as crianças apresentam muitas dificuldades na

elaboração de textos conforme os caracteres da redação, estruturada por parágrafos, pontuação gráfica, linhas sobrepostas etc.³

Com essa técnica, despertam-se as dimensões psíquicas por meio da imaginação e da criatividade, além de se desenvolverem as habilidades artísticas e a expressão da linguagem, que se estreitam com o imaginário, e pelo desenho, parece-nos que a *livre* expressão ganha mais *liberdade*, conquanto sabendo que:

A imaginação e a ação, embora entrelaçadas no trabalho artístico, ainda assim representam dois modos de ser distintos, dois âmbitos de ser, cada qual com seus limites, suas possibilidades e impossibilidades (OSTROWER, 1990, p. 221).

Ademais, a técnica mencionada parece estimular num grau razoável a capacidade de imaginação das crianças aprendizes, deixando-as com mais condições de se tornarem mesmo “hábeis” no exercício, na medida em que representam “seus frutos imaginários” por meio da linguagem não-verbal apoiada pela verbal.

Se amparados por mais esse recurso pedagógico na prática de ensino, os professores necessariamente agregarão subsídios de preleção, de formação e de instrução em seu trabalho, por vezes fomentando — por que não? — o veio de professor-pesquisador. Afinal, tal é a expectativa “metapedagógica” que muitos epistemólogos podem acalentar, com vistas à otimização da prática de ensino e aprendizagem. Daí a pertinência da asseveração de Stenhouse (1987, p. 56) de que “todo professor deveria ser pesquisador, e a investigação de sua prática pedagógica levaria ao ser pesquisador”, como reiteramos.

A técnica dos quadrantes

A técnica aqui explicitada é adotada para estimular o desenho infantil à livre expressão e, outrossim, a “imaginação na ação”, contando com o franco interesse dos alunos pelas atividades relativas a ela em sala em relação às representações simbólicas das crianças.

³ A formulação em si dessa técnica é de autoria de um de nós (Vander Jarabiza), que até já a aplicou em aulas ministradas, cabendo ao segundo (Selmo Júnior) a tarefa de ajudá-lo na teorização.

Para “prepará-la”, basta ter uma folha de papel sulfite A4⁴. Em seguida, ela tem de ser dobrada ao meio no sentido longitudinal e, após, dobrada no sentido transversal unindo-se as extremidades, e, para finalizar, este último procedimento se repete. Isso feito, ao ser aberta, a folha terá marcas que constituirão oito quadrantes iguais entre si, conforme ilustramos abaixo.

1	2	3	4
5	6	7	8 final

TABELA 1 — Exemplo da técnica dos quadrantes

Como se vê, a técnica de dobradura é simples. Em cada seção, o aluno é convidado a representar — com as linguagens não-verbal, em especial, e a verbal, como

⁴ Devido o fato de a técnica ser apresentada para alunos já alfabetizados (primeiros anos do ensino fundamental), ela pode ser aplicada em folha de papel A4, o que, no entanto, se difere se em relação ao desenho na educação infantil, visto que, nesse nível, as dimensões podem (para não dizermos *devem*) ser maiores, e as atividades, se possível, realizadas em salas específicas para as aulas de Arte.

apoio — os mais diversos “conteúdos”, de modo que os alunos que ainda possam apresentar dificuldades de ordem linguística não deixem de “produzir comunicação”, sem que nos isentemos de considerar que, com o desenho, as crianças interpretam e re-interpretam um possível texto abordado em sala de aula. Tal dimensão ganha ainda mais importância quando sabemos que, ainda que possam ser indecifráveis para os adultos, seus “rabiscos provêm de uma intensa atividade do imaginário. O corpo inteiro está presente na ação, concentrado na pontinha do lápis” (DERDYK, 1990, p. 63).

A seguir, um exemplo de uso efetivo da técnica.

FIGURA 1 — Desenho feito por um aluno (4ª série) do Vander Jarabiza no dia 20 de outubro de 2003, em uma escola municipal de Sinop/MT

Quando esse desenho foi concebido, o tema da aula era “higiene e saúde”, discutido por meio de um texto (transcrito no quadro), após o que os alunos foram convidados a fazer uma interpretação pictórica como atividade em sala. Com isso, a afirmação de Derdyk (1989, p. 127) se nos afigura ainda mais expressiva e significativa: “O conhecimento adquirido sem apropriação existencial, vazio de conteúdo vivido, torna-se vazio de repertório gráfico”.

Por outro lado não menos importante, a “Técnica dos Quadrantes” enquanto prática pedagógica está aí para ser mais um recurso para explorar o valor e a potência do desenho das crianças como momento de “transcrição do imaginário”, bem como uma técnica que, sendo simples de trabalhar e motivar os alunos a produzirem algo significativo em relação aos conteúdos que veem ao longo do ano letivo, permite uma adoção imediata por todos os educadores dos primeiros anos do ensino fundamental.

Abaixo, outro exemplo de utilização da técnica.

FIGURA 2 — Desenho feito por uma aluna (4ª série) do Vander Jarabiza no dia 20 de outubro de 2003

Nesse desenho, é interessante observar a riqueza de detalhes e também a relação com a profusão simbólica do texto em relação às cenas; ou seja, ela consegue sintetizar em pequenos textos (microtexto do ponto de vista quantitativo) palavras de tamanho reduzido com cenas simples e ricas de detalhes. A cena do quadrante 1 mostra exercícios físicos no desenho e, na parte escrita, a cena 3, por exemplo, ela consegue mostrar ao leitor que a cama tem olhos bem abertos, talvez para comunicar um olhar sobre a hora de dormir ou acordar, como ela parece sugerir com o que desenha. Entretanto, o que importa realmente é que, nessa prática, a criança mobiliza habilidades semióticas de valor, antes de qualquer ato de significação que alguém possa realizar.

Observamos, ainda, que esse segundo desenho tem alguns aspectos diferenciados do anterior, pois o primeiro tem nuances de história em quadrinhos com personagens e cenas semelhantes, sob uma tendência de contar uma história. Já o outro mostra, em alguns dos oito quadrantes, histórias aparentemente isoladas. Então, tanto o aluno do primeiro desenho quanto a aluna mostram ao leitor sua forma de comunicar o que se passava em suas mentes naquele dia 20 de outubro de 2003, na quarta série.

Ambos, livremente, a partir de um tema pré-estabelecido, mostram sua visão de mundo, transcrevendo essa visão através de desenhos e palavras. Segundo o pensamento de Pillar (1996, p. 60), o “desenho como registro de experiências é uma atividade que possibilita a criança a documentar vivências, pensamentos, alegrias, perdas, enfim, tudo que lhe é significativo”.

Dessa forma, o componente do imaginário passa a gozar de um reconhecimento maior no processo ensino-aprendizagem, instância que vai muito além do conhecimento lógico ou “logicizante”. De importância, ainda, é saber do valor das experiências.

Experiências quebram a rotina daquilo que é auto-evidente, constituindo uma fonte de contingências. Elas atravessam expectativas, correm contra modos costumeiros de percepção, desencadeiam surpresas, trazem coisas novas à consciência. Experiências são sempre novas experiências e constituem um contrapeso à confiança (HABERMAS *apud* MARQUES, 2000, p. 85).

“Confiança”, palavra tão (ou que deveria ser) cara a um professor de educação básica. A esse respeito, a “Técnica dos Quadrantes” faz com que o aluno retrate sua visão de mundo ainda que não tenha a confiança de fazê-lo pela escrita (por dificuldades ainda não dirimidas), pois o desenho faz com que ele confie em si, sem medo de errar, sem medo de *ser corrigido*.

Conclusão

Lembramos que o trabalho com essa técnica não tem objetivos artísticos, mas, antes, trabalhar os conteúdos da grade curricular na forma de representação das linguagens não-verbal e verbal, havendo, obviamente, a possibilidade de fomentar uma abordagem interdisciplinar.

Por outro lado, o aluno é levado a estudar os textos relacionados com os assuntos propostos em sala e retratá-los graficamente nos oito quadrantes, sempre de forma sintética, como que à guisa de um resumo do plano escrito. Com isso, ambas as dimensões se interconectam, se articulam, numa relação que certamente favorece o desenvolvimento do mundo semiótico do aluno.

O importante também é o educador saber aproveitar ao máximo os exercícios realizados em sala com a técnica que ora apresentamos. Recolhê-los, por exemplo, e

colá-los em um papel pardo lado a lado para, em seguida, expô-los em murais da escola, para que os alunos de outras turmas e também os outros professores possam avaliá-los, ao tempo que, com essa ação de publicar os trabalhos, o educador os valoriza e faz com que os demais os reconheçam.

Quanto à perspectiva do imaginário contemplada, ele se constitui como reservatório e motor que pode influenciar o vetor das ações futuras do sujeito ou, pelo menos, atuar sob nuances de valores e escolhas não-rationais, vinculando-se a forças afetivas que estão arraigadas em cada um.

Do ponto de vista do professor dos primeiros anos do ensino fundamental, é mister salientar que o valor dado aos desenhos no momento, ainda hoje, tem sido pautado como forma de análise psicológica da personalidade, o que implica numa redução em que se coloca como primado de uma visão linear e comportamentalista.

Por fim, apenas reiteramos que o intuito principal é o de tornar visível o valor do desenho infantil em sala de aula, e a contribuição que este artigo tenta trazer é a que se pode manifestar com a utilização da prática pedagógica que a técnica apresentada perfaz.

Referências

DERDYK, Edith. *Formas de pensar o grafismo: desenvolvimento do grafismo infantil*. São Paulo: Scipione, 1989.

_____. *O desenho da figura humana*. São Paulo: Scipione, 1990.

DURAND, Gilbert. *A imaginação simbólica*. 6.ed. Lisboa: Edições 70, 2000.

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. *Psicogênese da língua escrita*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.

FERREIRO, Emilia; *et al* (orgs.). *Piaget e Vigotsky: novas contribuições para o debate*. 4.ed. São Paulo: Ática, 1997.

FREIRE, Paulo; BETTO Frei. *Essa escola chamada vida: depoimento ao repórter Ricardo Kotscholo*. 4.ed. São Paulo: Ática, 1986.

JARABIZA, Vander. *O desenho infantil na prática pedagógica de professores de Educação Básica: das vivências às valorizações*. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 2009.

MARQUES, Mario Osório. *A formação do profissional da educação*. Ijuí: Ed.Unijuí, 2000.

OSTROWER, Fayga. *Acasos e criação artística*. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

PIAGET, Jean. *A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação*. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

PILLAR, Analice Dutra. *Desenho e escrita como sistema de representação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

STENHOUSE, L. *La investigación como base de la enseñanza*. Madri: Morata, 1987.